

FATORES RELACIONADOS À REEMERGÊNCIA DA DENGUE E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Júlia Luísa Nogueira Ferreira¹
Karla Vitória Frota Oliveira²
Karise Vieira da Silva³
Lívia Bezerra do Nascimento⁴
Alice Maria Correia Pequeno⁵

RESUMO: A dengue é considerada uma doença reemergente no Brasil e circula de forma endêmica desde a década de 80 em quase todos os estados, com epidemias periódicas. Este estudo teve como objetivo descrever os fatores relacionados à reemergência da dengue e as ações realizadas pela vigilância epidemiológica. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, com base em publicações obtidas no Google utilizou-se os termos dengue, reemergente e vigilância epidemiológica. Foram incluídos artigos científicos e materiais do Ministério da Saúde. A reemergência envolve fatores demográficos, sociais, políticos, econômicos, ambientais, fatores associados às mudanças e adaptações do vírus. A vigilância epidemiológica desempenha um pilar fundamental da saúde pública, voltado não apenas para a atenção e controle dos doentes, mas também para o combate dos vetores, atuando de forma integrada e contínua para monitoramento, implementando ações de prevenção e controle. Atua também na educação em saúde junto a população para controle do mosquito vetor.

Palavras-chave: Doenças Reemergentes. Dengue. Epidemiologia

¹ Graduanda em Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE, Fortaleza, Ceará, e-mail: julianoqueiradl@gmail.com

² Graduanda em Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE, Fortaleza, Ceará, e-mail: karlavitoria0505@gmail.com

³ Graduanda em Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE, Fortaleza, Ceará, e-mail: karisevieira8162@gmail.com

⁴ Graduanda em Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE, Fortaleza, Ceará, e-mail: liviabezerranascimento2003@gmail.com

⁵ Doutora em Saúde Pública, Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE, Fortaleza, Ceará, e-mail: alice@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença viral transmitida principalmente pelo mosquito *Aedes aegypti*, presente em áreas urbanas e periurbanas, e está dentro do quadro de doenças reemergentes. Pode apresentar amplo espectro clínico, e parte dos pacientes evoluírem para formas graves e inclusive levar a óbito. A Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) reconheceu a erradicação do mosquito em 1958, mas o mosquito voltou a circular no Brasil no final da década de 1960, devido ao relaxamento das medidas de controle. O primeiro caso com confirmação laboratorial de dengue ocorreu em 1981, mas existem relatos de epidemias de doença com sintomas similares à dengue no início do século XX, mas apenas com diagnóstico clínico.

As ações de Vigilância Epidemiológica da dengue não estão voltadas apenas para a atenção e controle dos doentes, mas também para o combate aos vetores, atuando de forma integrada e contínua para o monitoramento, implementando ações de prevenção e controle, além da assistência à população. Assim, busca reduzir a morbimortalidade associada a doença.

O presente estudo objetivou identificar os fatores relacionados à reemergência da dengue e as ações realizadas pela vigilância epidemiológica para o controle e prevenção.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com base em publicações obtidas no Google utilizou-se os termos dengue, reemergente e vigilância epidemiológica. Foram incluídos artigos científicos e materiais do Ministério da Saúde. Fez-se análise crítica dos materiais apresentados de modo descritivo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A reemergência da dengue está relacionada a múltiplos fatores que contribuem para sua disseminação. Pode-se destacar os fatores demográficos, com o crescimento populacional, a urbanização desordenada e o aumento da densidade populacional favorecendo a propagação do vetor *Aedes aegypti*. Dentre os fatores sociais e políticos estão a precariedade no saneamento básico, a desigualdade social e a falta de políticas públicas eficazes comprometem o controle da doença. No que concerne aos fatores econômicos, as populações de áreas de baixa renda possuem maior exposição ao vetor devido à carência de infraestrutura adequada.

Os fatores ambientais, a exemplo das mudanças climáticas, repercutem no aumento da temperatura e das chuvas, ampliando a área de reprodução do mosquito. Ademais, os fatores relacionados ao desempenho do setor de saúde também são citados, a exemplo de falhas no diagnóstico precoce e na resposta rápida aos surtos, dificultando o controle da dengue.

Sobre os fatores relacionados às mudanças e adaptação do vírus, a capacidade de mutação do vírus da dengue dificulta a imunidade duradoura da população e a eficácia das vacinas.

Assim, as ações de vigilância epidemiológica visam detectar precocemente as epidemias, controlar as epidemias de dengue em curso, reduzir o risco de transmissão nas áreas endêmicas e reduzir a letalidade através do atendimento médico oportuno e adequado. A notificação de casos suspeitos e confirmados, juntamente com a

investigação de surtos, permite detectar rapidamente mudanças nos padrões de doenças, possibilitando a implementação de medidas de controle oportunas.

O conjunto de ações que incluem o monitoramento da disseminação de doenças, avaliação da eficácia das medidas de controle, planejamento e implementação de ações, contribuem sobremaneira para a prevenção de doenças e promoção da saúde da população.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reemergência da dengue no Brasil envolve fatores demográficos, sociais, políticos, econômicos, ambientais, fatores associados às mudanças e adaptações do vírus. Esses fatores se entrelaçam e dificultam as ações de controle de competência do setor saúde, contribuindo para que a doença seja endêmica.

A vigilância epidemiológica é um pilar fundamental da saúde pública, atuando como um sistema de alerta e resposta para proteger a população contra doenças e agravos. Através da coleta, análise e interpretação de dados, possibilita a identificação precoce de surtos e epidemias. Portanto, as ações de Vigilância Epidemiológica se constituem em processo dinâmico e contínuo, desempenhando um papel crucial na proteção da saúde pública, permitindo a detecção precoce, o controle eficaz e a prevenção de doenças e agravos, a exemplo da dengue.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Dengue, vigilância epidemiológica e atenção ao doente. Brasília, 1996. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_dengue_vigilancia_epidemiologica_atenc_ao_doente.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue, diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança, 6ª edição. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-deconteudo/publicacoes/svsa/dengue/dengue-diagnostico-e-manejo-clinico-adulto-e-crianca>

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes nacionais para a prevenção e controle de epidemias de dengue. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: https://www.gov.br/saude/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/svsa/dengue/diretrizes_nacionais_prevencao_controle_dengue.pdf/view#:~:text=As%20Diretrizes%20Nacionais%20para%20a,sejam%20intensificadas%20permitindo%20um%20melhor

BRASIL. Ministério da Saúde. DENGUE. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue>

BRASIL. Ministério da Saúde. DENGUE: Aedes veio parar ficar. Agência Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-01/brasil-perdeu-timingparaerradicaraedesdizinfecologista#:~:text=O%20mosquito%20Aedes%20aegypti%20tr%20ansmissor,o%20controle%20da%20febre%20amarela>

FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Controle da Dengue. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/man_dengue.pdf

LUNA, E. A. A emergência das doenças emergentes e reemergentes e as doenças infecciosas emergentes e reemergentes no Brasil, 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/m9MYsBMfVB4zTkdJ3tBx9SG/?format=html>

TEIXEIRA, M.G.; BARRETO, M.L. Diagnóstico e controle da dengue. Cadernos de Saúde Pública, v. 25, s1, p. S7-S18, 2009.